

TURIZM SOHASIDA GLOBAL IMKONIYATLAR VA RAQAMLI HAMKORLIK

Abdullaeva Nigora Shamsiddinovna

Toshkent davlat transport universiteti doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618601>

Annotatsiya. Maqolada turistik xizmatlar bozori rivojlanishi va bu sohadagi global imkoniyatlar va raqamli hamkorliklar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: sayyohlik sohasi, turistik xizmatlar, xizmatlar paketi, raqamlashtirish, talab va taklif, hamkorlik, mamlakatning geografik va iqlimiy xususiyatlari, arzon infratuzilma.

Аннотация. В статье рассматривается развитие рынка туристических услуг, а также глобальные возможности и цифровое сотрудничество в этой области. В статье развитие рынка туристических услуг и, а также глобальные возможности и цифровое сотрудничество в этой области. рассмотрены современные тенденции процесса его управления.

Ключевые слова: Индустрия туризма, туристические услуги, пакет услуг, цифровизация, спрос и предложение, партнерство, географические и климатические особенности страны, дешевая инфраструктура.

Abstract: The article examines the development of the tourist services market and global opportunities and digital collaborations in this area.

Keywords: industry tourism, tourism services, package services, digitization, demand and supply, cooperation, geographical and climatic features, cheap infrastructure.

O'zbekistonning zamonaviy iqtisodiyoti har tomonlama samarali bo'lmog'i ya'ni ham ishlab chiqarish, ham xizmat ko'rsatish tarmoqlariga asoslangan iqtisodiyot bo'lishi zarur. Turizmni rivojlantirish, jahon turizmini O'zbekistonga jalb qilish va eng ko'p sayyohlar tashrif buyuradigan davlatlar qatoriga kiritishni asosiy strategik maqsadlar qatoriga kiritish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan ko'rinib turibdiki, sayyohlik sohasi bugungi kunning eng muhim iqtisodiy sohalaridan biriga aylandi. Shu bois dunyoning ko'plab davlatlari ushbu sohani yanada rivojlantirish, bu borada tegishli infrastrukturani jahon standartlari darajasida yaratish va sayyohlar oqimini oshirish bo'yicha barcha chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Yurtimiz jahon sayyohlik bozorida o'z o'rniga ega bo'lishiga qaramasdan, turistlarga qulay sharoit yaratish, servis xizmatini yaxshilash, sayyohlik obidalarining jozibadorligini oshirish va reklamani kuchaytirish darajasi juda past. Shuning uchun bu borada sezilarli o'sish haqida fikr yuritish ana shu omillarga bog'liq.

Turizmni rivojlantirish uchun maxsus iqtisodiy hududlarni tuzish, turistik klasterlarni yaratish, strategik hamkorlarni jalb qilish turizm sanoatini yanada rivojlantirish va sayyohlik infratuzilmasini yaratgan holda, hududlarning turistik salohiyatidan unumli foydalanishni ko'zda tutish lozim. Mamlakatimizda turizmni rivojlantirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Sayyohlar oqimini yanada oshirish, ularni ohanrabodek jalb qilish uchun nima qilishimiz kerak?

O'zbekiston katta tarixiy-madaniy merosga 7300 dan ortiq qadimiy-me'moriy va arxeologik obidalarga ega. Ularning ko'pchiligi Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Termiz,

Qo‘qon va Toshkent shaharlarida joylashgan. Yurtimizdagi 200 dan ziyod tarixiy yodgorlik va obidalar YuNESKOning madaniy merosi ro‘yxatiga kiritilgan.

Bugungi kunda jahonning rivojlangan davlatlarida turizm iqtisodiyotning strategik tarmog‘ida oziga xos o‘rin egallagan.

Yangi O‘zbekistonni barpo etishda aynan quyidagilar turizmni rivojlantirishda belgilangan strategik vazifalar ishlab chiqildi.

Ichki turizm sohasidagi katta imkoniyatlarni to‘liq ishga solish lozimligi to‘g‘risida shuningdek, davlatimiz rahbarining 2016 yil 2 dekabrda «O‘zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Farmoni sohada uchrayotgan xato va kamchiliklarni bartaraf etib, uni izchil rivojlantirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir.

Turist - investitsiya deganidir. Prezidentimiz dunyoning 33 ta mamlakatida O‘zbekiston elchixonalari faoliyat ko‘rsatayotgan elchilarga qarata qilgan onlayn murojaatida O‘zbekistonga xorijiy investitsiya hamda turistlarni jalb qilishni, ayniqsa, har bir elchiga har kuni 10 nafar sayyoh jo‘natishga e‘tibor berishni ta‘kidladi. Ya‘ni, turist ham investitsiya degani, degan g‘oyani ilgari surdi. Hozirgacha xorijiy mamlakatlarda O‘zbekiston haqida ko‘proq ma‘lumotlarni targ‘ibot qilishda kopinga sohalarda ishlar jadal tus olgan. Xususan, bugungi kunda yurtimizga tashrif buyurayotgan aksariyat sayyohlar turizm firmalari tomonidan jalb etilmoqda. Yevropaning deyarli barcha mamlakatlarida O‘zbekiston haqida aholida yetarlicha ma‘lumotlarni keng targ‘ib qilishda har tomonlama foydali loyihalar amalga oshirilmoqda. Ular aynan turfirmalar orqali, davlatimiz tomonidan olib borilayotgan turli hamkorlik ishlari va boshqa ma‘naviy-ma‘rifiy va madaniy sohalardagi kelishuvlar turli davlatlarda o‘ziga xos qiziqish uyg‘otmoqda. Bu esa o‘z navbatida turistlar oqimini yanada ko‘payishiga salmoqli hissa qo‘shadi. Shuningdek, mamlakatimizda turizmni rivojlantirishda yuqori malakali mutaxasislarni tayyorlash, xizmat ko‘rsatuvchi xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish muhimdir. O‘zbekiston Respublikasi turizm sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish va rivojlantirish orqali zamonaviy, samarali va global raqobatbardosh tizim yaratishga intilmoqda. So‘nggi yillarda raqamli hamkorlik davlat organlari, xususiy sektor va xalqaro tashkilotlar o‘rtasida faol rivojlanmoqda. Raqamli hamkorlik doirasida quyidagi asosiy yo‘nalishlar ustida ish olib borilmoqda:

1. Raqamli platformalar va ilovalar: Turizmni rivojlantirish qo‘mitasi, "Uzbekistan.travel" portali va boshqa mahalliy startaplarni orqali O‘zbekistonning sayyohlik salohiyati raqamli shaklda targ‘ib qilinmoqda. Mobil ilovalar orqali sayyohlar mehmonxonalar, muzeylar, transport xizmatlari va yo‘nalishlar haqida ma‘lumot olishlari, onlayn bron qilishlari mumkin.

2. Elektron vizalar va chegara nazorati tizimlari:

Elektron viza tizimi orqali sayyohlar O‘zbekistonga kelishdan oldin onlayn tarzda viza olish imkoniyatiga ega bo‘lib, bu raqamli hamkorlikning muhim yo‘nalishlaridan biridir. Bu tizim boshqa davlatlarning raqamli axborot tizimlari bilan uzviy bog‘langan. Mamlakat bo‘ylab Wi-Fi hududlar sonini oshirish, boshqa rivojlangan davlatlardagi kabi biotualetlar tarmog‘ini tashkil etish, avtomobillarni ijaraga berish xizmatini yo‘lga qo‘yish turizm ravnaqi uchun maxsus iqtisodiy hududlarni yaratish yana bir muhim qadamlardandir. Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot, elektron biznes va tijoratga urg‘u beribgina qolmasdan barcha sohalarda jadal rivojlanmoqda. Yaqin kelajakda O‘zbekiston turizm sohasi o‘z ko‘zlagan maqsadlariga bosqichma-bosqich qadam qoyib dunyo turizm sohasida o‘z o‘rniga ega bo‘lishi shubhasizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.Mirziyoyev (2021) Yangi O‘zbekiston strategiyasi”Turizm-O‘zbekiston iqtisodiyotining drayveri” (172-176)
2. Jolliffe, Ian T.; Cadima, Jorge (2016-04-13). “Principal component analysis: a review and recent developments”. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*. 374 (2065):20150202. doi:10.1098/rsta.2015.0202. PMC 4792409. PMID 26953178
3. Khodjaeva, N. A., & Jumanova, A. B. (2022). Management And Its Components In Tourism Industry Of Uzbekistan. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(1), 51-56.
4. Dzhumanova, A. B., Kushakova, M. N., & Khodzhaeva, N. A. (2019). Formation of accounting management information in the control system of enterprises of JSC “Uzbekistan Railways. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(14), 32-36.
5. Нурымбетов, Р., & Ходжаева, Н. (2022). Перспективы и предпосылки развития зеленой экономики в Республике Узбекистан. *Общество и инновации*, 3(4), 5-10.